

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ И ПСИХОЛОГИЯ ЧЕХОВСКОГО ГЕРОЯ В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «ЗЛОЙ МАЛЬЧИК»

Цой К.В.

Узбекистан, г. Ташкент, УзГУМЯ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033753>

Ключевые слова: художественная форма, психологизм, образ автора, речевая характеристика, подростковая психология, страх, В.В. Виноградов, чеховская поэтика.

Аннотация. В статье анализируются особенности художественной формы и способы психологической характеристики персонажей в рассказе А.П. Чехова «Злой мальчик» с опорой на концепцию художественной формы В.В. Виноградова. Показано, что психологизм чеховского героя реализуется преимущественно через речевую организацию текста, дискретность высказываний, детали, ироническую авторскую позицию и композиционные приёмы.

В.В. Виноградов рассматривал художественную форму как систему средств, организующих содержание, где язык персонажа — инструмент раскрытия его психологии. Он подчеркивал роль индивидуализации речи, в которой отражаются духовный мир, мотивы и характер героя. Форма — это не просто оболочка, а активное выражение авторского замысла и психологической реальности.

В.В. Виноградов отмечал, что язык становится способом психологизации. Психология героя раскрывается не через прямые описания, а через «речевой портрет», структуру повествования и индивидуально-стилистические особенности речи героев. Образ героя создается через совокупность языковых средств: лексику, фразеологию, синтаксис, которые, по мнению В. В. Виноградова, напрямую связаны с его внутренним состоянием.

Понимание психологии героя невозможно без учета «образа автора», который организует художественное пространство и выражает свое отношение к персонажам через стилистику текста.

Из письма А.П. Чехова Н.А. Лейкину 1887 года при работе над рассказами для журнала «Осколки» «...раз сто садился писать, но всё время из-под моего «бойкого» пера выливались или длинноты, или кислоты, или тошноты, которые не годятся для «Осколков» [Из письма А.П. Чехова Н. А. Лейкину 12 января 1887 г. Москва].

Рассказ Антона Павловича Чехова «Злой мальчик» впервые был опубликован в 1883 году, в журнале «Осколки», № 19, от 7 мая с подписью А. Чехонте.

Произведение относится к раннему творчеству, однако уже здесь обнаруживается внимание писателя к психологии героев, мотивам человеческого поведения, склонностям. Мастерски создаются речевые характеристики, через тонкую иронию просвечивает позиция автора. Изображая, казалось бы, незначительные события, автор превосходит границы художественной формы и выходит во вневременной пласт. Поэтическое мастерство писателя и врача не говорит явно, но указывает и отмечает тонко и точно, используя одновременно комизм, лиризм и драматизм.

Иронически изображая жизнь «обывателя», он изображает трагедию общества и человека. Тема семьи, её создание и существование не случайно становится одной из основных в русской литературе второй половины 19 века. В рассказе «Злой мальчик» А.П. Чехов передаёт глубокие психологические принципы и механизмы поведения человека.

Причины, заложенные в человеческом поведении, человеческой психике А.П. Чехов глубоко раскрывал как знаток человеческой души. В письме к А. Н. Плещееву (13 ноября 1888 г.) А.П. Чехов пишет: «Мне, как медику, кажется, что душевную боль я описал правильно, по всем правилам психиатрической науки». А.П. Чехов проникает в психологические состояния и механизмы поведения личности.

В рассказе А.П. Чехова «Злой мальчик», как и во всех произведениях писателя, огромную роль играют детали, речевые характеристики героев, особенности сюжета и его элементов.

В экспозиции рассказа речь главного героя дискретна: *«Иван Иванович Лапкин, молодой человек приятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая девушка со вздернутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла у самой воды, между густыми кустами молодого ивняка. Чудное местечко! Сели вы тут, и вы скрыты от мира — видят вас одни только рыбы да пауки-плауны, молнией бегаящие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками... — Я рад, что мы наконец одни, — начал Лапкин, оглядываясь. — Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна... Очень многое... Когда я увидел вас в первый раз... У вас клюет... Я понял тогда, для чего я живу, понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную, трудовую жизнь... Это, должно быть, большая клюет... Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно! Подождите дергать... пусть лучше клюет... Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать — не на взаимность, нет! — этого я не стою, я не смею даже помыслить об этом, — могу ли я рассчитывать на... Тащите! Анна Семеновна подняла вверх руку с удилицем, рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыбка. — Боже мой, окунь! Ай, ах... Скорей! Сорвался! Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и... бултых в воду! В погоне за рыбой Лапкин, вместо рыбы, как-то нечаянно схватил руку Анны Семеновны, нечаянно прижал ее к губам... Та отдернула, но уже было поздно: уста нечаянно слились в поцелуй. Это вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй, затем клятвы, уверения... Счастливые минуты! Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливое обыкновенно носит траву в себе самом или же отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз. Когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели: в воде по пояс стоял голый мальчик.*

Мальчик Коля — гимназист — подросток. Подростковый эгоизм проявляется в сосредоточенности на своих интересах, обесценивании чувств других, манипуляциях и нежелании брать на себя ответственность. Подростки в этот период активно формируют собственную идентичность, из-за чего могут вести себя вызывающе, обособляться от семьи и считать свое мнение и интересы единственно верными и важными.

Сравните: *«Это был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и ехидно улыбался. — А-а-а... вы целуетесь? — сказал он. — Хорошо же! Я скажу мамаше. — Надеюсь, что вы, как честный человек... — забормотал Лапкин, краснея. — Подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко... Полагаю, что вы, как честный и благородный человек... — Дайте рубль, тогда не скажу! — сказал благородный человек. — А то скажу. Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл».*

Страх является одной из самых сильных, древних, фундаментальных реакций человека. Зачастую является определяющим в поведении и поступках.

Страх перед мнением общества представляет собой сильный страх перед социальными ситуациями и негативной оценкой окружающих. Это может привести к избеганию ситуаций и контактов, страху критики, осуждения и наказания.

Ср.: *«Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина:—Сказать? А? Лапкин страшно покраснел и зажевал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и убежала в другую комнату».*

Страх может быть связан с негативными переживаниями, опытом, с внутренними установками, воспитанием. Может стать определяющим в принятии важных решений и судьбоносном выборе.

Страх включает в себя и некоторые из тех же биохимических реакций в головном мозге, что и положительные эмоции. Во время опасности в организме происходит мощная выработка

гормона адреналина, после завершения его действия наступает расслабление, эйфория, а гипофиз вырабатывает большое количество эндорфинов. Человек испытывает чувство счастья и удовлетворения после того, как опасность миновала. Сравните: *«Поговоривши с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах у влюбленных, когда Коля плакал и умолял их: — Миленькие, славненькие, голубчики, не буду! Ай, ай, простите! И потом оба они сознавались, что за всё время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши».*

Название рассказа напоминает о привычке находить виноватых - привычке, зачастую сформированной обществом.

В.В. Виноградов настаивал на изучении языка литературного произведения как неразрывного целого, где каждый элемент формы работает на воплощение психологической глубины персонажа и замысла всего произведения.

References:

1. Айдархан. А. А. Отражение личности автора в художественном произведении // Молодой ученый. — 2018. — № 19 (205). — с. 391-393. — url: <https://moluch.ru/archive/205/50213>.
2. Виноградов В.В. [О языке художественной литературы](#). М., 1959. С. 167—258.
3. Герасименко Е.В. Художественные формы создания психологического портрета главной героини в романе Гиллиан Флинн «Исчезнувшая» // Мир науки, культуры, образования. № 4 (77) 2019
4. Чехов А.П. Злой мальчик // <https://ilibrary.ru/text/1073/p.1/index.html>